

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH

Rajabova Shodiya Sharopovna

Buxoro viloyati Buxoro shahar 24-umumiy o'rta ta'lim
maktabi fizika fani o'qituvchisi

***Annotatsiya;** Quyosh energiyasi - har qanday shaklda energiya ishlab chiqarish uchun quyosh radiatsiyasidan bevosita foydalanishga asoslangan muqobil energiya yo'nalishi. Quyosh energiyasi qayta tiklanadigan energiya manbasidan foydalanadi va "ekologik toza", ya'ni foydalanishning faol bosqichida zararli chiqindilar chiqarmaydi. Quyosh elektr stantsiyalari yordamida energiya ishlab chiqarish taqsimlangan energiya ishlab chiqarish kontsepsiyasiga yaxshi mos keladi.*

***Kalit so'zlar;** energiya manbai, kontsepsiyasi, issiqlik energiyasi, muqobil energiya.*

Quyosh issiqlik energiyasi - quyosh nurlarini o'zlashtiradigan sirtni isitish va issiqlikni keyinchalik taqsimlash va ishlatish (quyosh radiatsiyasini isitish, issiq suv ta'minoti yoki bug 'generatorlarida keyinchalik isitiladigan suvdan foydalanish uchun suv yoki tuz bilan idishga qaratish) . Quyosh issiqlik energiyasi stantsiyalarining maxsus turi sifatida konsentratsiyali quyosh tizimlarini (CSP - Konsentrlangan quyosh energiyasi) ajratib ko'rsatish odatiy holdir. Ushbu qurilmalarda quyosh nurlarining energiyasi linzalar va oynalar tizimidan foydalangan holda konsentrlangan yorug'lik nuriga yo'naltiriladi. Bu nur ishchi suyuqlikni isitish uchun issiqlik energiyasi manbai sifatida ishlatiladi. 2020 yilda Yerdagi barcha ishlaydigan quyosh panellarining umumiy o'rnatilgan quvvati 760 GVtni tashkil etdi. 2019-yilda Yerdagi barcha ishlaydigan quyosh panellarining umumiy o'rnatilgan quvvati 635 GVtni tashkil etdi. 2019-yilda Yerdagi ishlaydigan quyosh panellari dunyodagi elektr energiyasining 2,7 foizini ishlab chiqargan.

Quyosh markazidan bir astronomik birlik masofasida (Yer atmosferasiga kiraverishda) radiatsiya oqimiga perpendikulyar joylashgan 1 m² maydondan o'tadigan quyosh nurlanishining oqimi 1367 Vt / ga teng. m² (quyosh doimiysi). Yutish tufayli, Yerning atmosfera massasi o'tishi paytida dengiz sathida (ekvator) quyosh nurlanishining maksimal oqimi 1020 Vt / m² ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, bitta gorizonta maydon orqali quyosh nurlari oqimining o'rtacha sutkalik qiymati kamida p marta kam (kun va tunning o'zgarishi va ufqdan quyosh burchagining o'zgarishi tufayli). Qishda, mo'tadil kengliklarda bu qiymat ikki baravar kam.

Mumkin bo'lgan energiya ishlab chiqarish global xiralashuv - Yer yuzasiga yetib keladigan quyosh radiatsiyasi oqimining pasayishi tufayli kamayadi.

An'anaviy turdagi energiya tashuvchilar uchun narxlarning doimiy o'sishi sharoitida energiya manbasining istiqboli, mavjudligi va tugamasligi.

Nazariy jihatdan atrof-muhit uchun to'liq xavfsizlik, garchi quyosh energiyasini keng joriy etish er yuzasining albedosini (aks ettiruvchi (tarqalish) xususiyatini) o'zgartirishi va iqlim o'zgarishiga olib kelishi mumkin (ammo hozirgi daraja bilan). energiya iste'moli, bu juda dargumon).

Quyosh energiyasidan foydalanish istiqbollari

Dunyoda so'nggi besh yil ichida energiyaning yillik o'sishi o'rtacha 50% ni tashkil etdi . Quyosh radiatsiyasi asosida olingan energiya faraziy ravishda 2050 yilgacha insoniyatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining 20-25 foizini ta'minlashi va karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishi mumkin. Xalqaro energetika agentligi (IEA) ekspertlarining fikriga ko'ra, quyosh energiyasi 40 yil ichida ilg'or texnologiyalarni tegishli darajada tarqatish bilan taxminan 9 ming teravatt-soat yoki barcha zarur bo'lgan elektr energiyasining 20-25 foizini ishlab chiqaradi va bu karbonat angidrid chiqindilarini yiliga 6 milliard tonnaga kamaytirish .

Demak, Quyoshdan elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalanish istiqbollari yuqori xarajatlar tufayli yomonlashmoqda. Misol uchun, Aivonpa IES gazda ishlaydigan elektr stantsiyalarga qaraganda to'rt barobar qimmatroq va elektr

energiyasini ancha kam ishlab chiqaradi. Mutaxassislarning fikricha, kelajakda ushbu stansiyada ishlab chiqariladigan elektr energiyasi an'anaviy energiya manbalaridan olinadigandan ikki baravar qimmatga tushadi va bu xarajatlar iste'molchilarga o'tishi aniq.

Biroq, prognozlariga ko'ra, 2020 yilga kelib quyosh elektr stansiyalari tomonidan elektr energiyasini ishlab chiqarish qiymati qazib olinadigan yoqilg'idan foydalangan holda ishlab chiqarish tannarxiga tushadi va quyosh elektr stansiyalaridan foydalanishga o'tish iqtisodiy jihatdan foydali bo'ladi.

Eng yaxshi holatda 30 foizga yetadigan past samaradorlik tufayli quyosh panellari juda qizib ketadi. Quyosh nuri energiyasining qolgan 70 foizi quyosh panellarini o'rtacha 50-70 °C haroratgacha isitadi.

Adabiyotlar

- 1 *Д. Мак-Вейг* Применение солнечной энергии. — М.: Энергоиздат, 1981. — Тираж 5 600 экз. — 210 с.
- 2 *Умаров Г. Я.; Ершов А. А.* Солнечная энергетика. — М.: Знание, 1974. — 64 с.
- 3 *Алексеев В. В.; Чекарев К. В.* Солнечная энергетика. — М.: Знание, 1991. — 64 с.